

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 962 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabarova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni raqamlashtirish texnologiyalarini joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Korporativ munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etishning institutsional mexanizmlarini takomillashtirish.....	920
Ismailov Allayor Rashidovich	
Прямой маркетинг в новой цифровой реальности – эффективные стратегии прямого маркетинга для завоевания аудитории.....	929
Маматкулова Шоира Джалоловна	
O'zbekistonda soliq mamuriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishishning ustuvor yo'nalishlari.....	935
Valiyeva Sayyora Xushbakovna	
Green economy and international cooperation: global initiatives and agreements.....	939
Nazarova Ra'no Rustamovna, Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida sanoat korxonasida ekologik hisobni rivojlantirish nazariyasi	946
Hatidje Nasirova	
Yashil moliyalashtirish va yashil obligatsiyalar	953
Maxtimova Zarafshon Olloyorovna, Ro'ziyeva Maftuna Yusufvna	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot samaradorligidagi o'rni va ahamiyati.....	958
Ajamilova Nigora Asametdinovna	

KICHIK BIZNESNING MINTAQAVIY IQTISODIYOT SAMARADORLIGIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Ajamilova Nigora Asametdinovna

Kadrlar malakasini oshirish va statistik
tadqiqotlar instituti doktranti (Phd)
ORCID: 0000-0002-3251-9937

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot samaradorligidagi o'rnini tahlil qiladi. Tashkent viloyati misolida kichik biznesning sanoat ishlab chiqarishi, bandlik, investitsiyalar va savdo sohalariga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot natijalari kichik biznesning iqtisodiy diversifikatsiya, ish o'rinlarini yaratish va barqaror mintaqaviy o'sishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Shuningdek, ushbu sektorning mintaqaviy rivojlanishdagi samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, mintaqaviy iqtisodiyot, iqtisodiy samaradorlik, tadbirkorlik, bandlik, investitsiyalar, savdo.

Abstract: This study examines the role of small businesses as a key factor in the economic efficiency of regional economies. The analysis focuses on the contribution of small businesses to industrial production, employment, investment, and trade in Tashkent region. The findings highlight the sector's significant impact on economic diversification, employment creation, and sustainable regional growth. The study also presents policy recommendations to enhance the effectiveness of small businesses in regional economic development.

Key words: Small business, regional economy, economic efficiency, entrepreneurship, employment, investment, trade.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль малого бизнеса как ключевого фактора экономической эффективности региональной экономики. Анализ охватывает вклад малого бизнеса в промышленное производство, занятость, инвестиции и торговлю в Ташкентской области. Выявлено его значительное влияние на диверсификацию экономики, создание рабочих мест и устойчивый рост регионов. В работе также предложены меры по повышению эффективности малого бизнеса в развитии региональной экономики.

Ключевые слова: Малый бизнес, региональная экономика, экономическая эффективность, предпринимательство, занятость, инвестиции, торговля.

KIRISH

Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va diversifikatsiyasi jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhim omillar hisoblanadi. Hozirgi global iqtisodiy sharoitda kichik biznes nafaqat iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi, balki aholi bandligini oshirish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladigan strategik segment sifatida qaralmoqda. Shu bois, mintaqaviy rivojlanish strategiyalarida kichik biznes subyektlari uchun qulay sharoit yaratish, ularning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish va barqaror o'sish mexanizmlarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kichik biznesning iqtisodiyotda tutgan o'rnini baholashda uning yalpi hududiy mahsulot (YaHM) tarkibidagi ulushi, sanoat, qurilish, savdo va xizmat ko'rsatish sektorlaridagi faolligi, bandlik darajasiga ta'siri, eksport va import hajmidagi o'rni kabi indikatorlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonini kechirayotgan mamlakatlarda, xususan O'zbekiston sharoitida, kichik biznes iqtisodiy rivojlanishning moslashuvchanligini ta'minlovchi mexanizm sifatida e'tirof etilmoqda. Toshkent viloyati mamlakatning eng yirik sanoat va xizmat ko'rsatish markazlaridan biri bo'lib, bu hududda kichik biznesning rivojlanishi umumiy iqtisodiy taraqqiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mintaqadagi kichik biznes subyektlarining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish esa ushbu sektorning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Biroq, iqtisodiyotning ushbu segmentida qator muammolar ham mavjud. Jumladan, kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarining cheklanganligi, innovatsion salohiyatining yetarli darajada emasligi, huquqiy va institutsional sharoitlarning takomillashtirishga muhtojligi ushbu sohaga oid strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Shuningdek, tadbirkorlarning kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish, soliqlar va boshqa tartibga soluvchi mexanizmlarni liberallashtirish, kichik biznes subyektlari uchun infratuzilmani rivojlantirish masalalari ham alohida e'tiborga loyiq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mintaqaviy iqtisodiyotning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Xorijiy tadqiqotlarda kichik biznesning iqtisodiy samaradorligi, innovatsion salohiyati va bandlikka ta'siri keng o'rganilgan.

Kichik biznes iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Schumpeter o'z tadqiqotlarida kichik biznesni innovatsion jarayonlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida baholaydi va uning texnologik rivojlanish hamda bozor transformatsiyalariga ta'sirini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, kichik biznes subyektlari yirik korxonalariga nisbatan tez moslashish qobiliyatiga ega bo'lib, yangi texnologiyalar va mahsulotlarni joriy etishda yetakchi o'rin tutadi [1].

David Birch esa kichik biznesning bandlik darajasiga ta'sirini tahlil qilib, ushbu subyektlarning iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini yaratishdagi roli yirik korxonalar bilan solishtirganda yuqori ekanligini aniqlagan. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy iqtisodiy o'sish kichik biznesning rivojlanish darajasiga bevosita bog'liq bo'lib, u xizmat ko'rsatish, sanoat va ishlab chiqarish sektorlarida yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga erishish imkonini beradi [2].

Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyotga ta'siri turli jihatlar bo'yicha o'rganilgan. Acs va Audretsch tadqiqotlarida kichik biznesning regional rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilinib, uning innovatsion salohiyati va yangi bozor segmentlarini shakllantirishdagi roli qayd etilgan. Ularning ta'kidlashicha, kichik biznes mintaqaviy iqtisodiy mustahkamlikni ta'minlashga xizmat qiladi va hududiy muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi [3].

Henderson mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda kichik biznesning ahamiyatini baholagan holda, mahalliy ishlab chiqarish klasterlari va kichik korxonalar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, kichik biznesning rivojlanishi sanoat tarmoqlari diversifikatsiyasi, resurslarning samarali taqsimlanishi va innovatsion faollikning oshishi bilan bog'liqdir [4].

Shuningdek, Melitz tomonidan ishlab chiqilgan model kichik biznes subyektlarining eksport bozorlariga kirishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadi. Uning tadqiqotlarida innovatsion salohiyat va raqobatbardoshlik darajasi yuqori bo'lgan kichik biznes subyektlarining xalqaro bozorlar uchun yanada mos ekanligi qayd etilgan [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, kuzatuv, analiz-sintez usullaridan foydalanilgan. Xulosa qismida taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal rivojlanishini ta'minlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda samarali faoliyat yuritishi uchun qulay muhit yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar natijasida 2024-yilning yanvar-mart oylarida viloyat hududida 1 554 ta yangi kichik biznes subyekti (dehqon va fermer xo'jaliklarisiz) tashkil etilgan bo'lib, umumiy faoliyat yuritayotgan subyektlar soni 37 179 taga yetgan.

2024-yil 1-aprel holatiga ko'ra, viloyatda faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 37 179 tani tashkil etib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 96,1 foizga teng.

Faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning tarmoq va hududlar kesimida taqsimlanishi tahlil qilinganda, ularning asosiy qismi yirik sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojlangan hududlarga to'g'ri kelishi kuzatilmoqda. Jumladan, 4563 ta (102,8%) subyekt Zangiota tumanida, 3378 ta (95,8%) Qibray tumanida, 2637 ta (91,1%) Toshkent tumanida, 2449 ta (105,1%) Chirchiq shahrida va 2051 ta (101,5%) Angren shahrida faoliyat yuritmoqda. Ushbu natijalar hududiy biznes infratuzilmasini mustahkamlash va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat iqtisodiy siyosatining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi (1-rasm).

1-rasm. Faoliyat ko'rsatayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ulushi, %da.

2024- yilning yanvar-mart oylarida viloyatimizda yangi tashkil etilgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning soni 1 554 tani tashkil qilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan qaraganda 325 taga yoki 17,3 %ga kamaygan.

Toshkent viloyatida kichik biznes subyektlarining eng ko'p tashkil etilgan sohalar savdo (37,8%) va sanoat (20,4%) tarmoqlari bo'lib, bu iqtisodiyotning ushbu yo'nalishlarida tadbirkorlikning nisbatan yuqori darajada rivojlanganini ko'rsatadi. 2024-yilning yanvar-mart oylarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yalpi hududiy mahsulotda yaratilgan qo'shilgan qiymat hajmi 24 937,3 mlrd. so'mni tashkil etib, umumiy ulush 45,2%ga yetdi (2023-yilda 45,9%). Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 5 602,7 mlrd. so'mni tashkil qilib, ulushi 22,0%ni (2023-yilda 23,5%) tashkil etdi (2-rasm).

2-rasm. Yangi tashkil etilgan kichik biznes subyektlarining yillar kesimida soni (yanvar-mart oylarida, birlikda).

Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklarida ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar hajmi 4 973,3 mlrd. so'm bo'lib, ulushi 91,9%ga yetdi (2023-yilda 93,2%). Investitsiyalar hajmi 7 192,8 mlrd. so'm bo'lib, bu umumiy investitsiyalarning 52,2%ini tashkil etdi (2023-yilda 51,5%). Qurilish-pudrat ishlari 2 898,2 mlrd. so'mni tashkil etib, ulushi 81,3%ga yetdi (2023-yilda 82,0%). Avtomobil transporti yuk aylanmasi o'tgan yilning mos davriga

nisbatan 20,3%ga oshib, viloyatning jami yuk aylanmasining 55,1%ini tashkil etdi. Yo'lovchi aylanmasi esa 3,7%ga oshib, umumiy yo'lovchi aylanmasining 96,9%ini tashkil etdi.

Chakana tovar aylanmasining 86,5%ini yoki 5 803,5 mlrd. so'mini kichik biznes subyektlari shakllantirdi. Xizmatlar umumiy hajmining 70,2%i yoki 6 041,5 mlrd. so'mi kichik biznes subyektlari hissasiga to'g'ri kelib, o'sish sur'ati 111,9%ni tashkil etdi. Shu bilan birga, 142,2 mln. AQSh dollari miqdorida mahsulot va xizmatlar eksport qilinib, umumiy eksport hajmidagi ulushi 35,1%ga yetdi. Import esa 458,1 mln. AQSh dollarini tashkil etib, umumiy hajmdagi ulushi 59,0%ni tashkil etdi. Ushbu natijalar kichik biznesning viloyat iqtisodiyotidagi o'rni muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hudud iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu soha iqtisodiyotning ayrim yo'nalishlarida, ayniqsa, qurilish va xizmat ko'rsatishda yetakchi rol o'ynab kelmoqda. Ammo sanoat tarmog'ida kichik biznesning ulushi boshqa sohalarga qaraganda ancha past bo'lib, bu yo'nalishda sezilarli rivojlanish uchun zaxiralar mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli kichik biznes subyektlarining sanoat sohasidagi ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kompleks davlat dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Mintaqada kichik biznesning eksport salohiyatini oshirish uchun eksportga yo'naltirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlarini rag'batlantirish zarur. Buning uchun kichik tadbirkorlik subyektlariga eksport kreditlari, soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantiruvchi vositalarni yanada kengaytirish samarali bo'ladi. Ayniqsa, eksport-import operatsiyalarida kichik biznes vakillarining ishtirokini faollashtirish uchun bojxona va soliq nazorat tizimlarini soddalashtirish hamda elektron tijorat platformalarini rivojlantirish orqali tashqi bozorlarga chiqishni rag'batlantirish zarur.

Bundan tashqari, bandlik ko'rsatkichlarini yanada oshirish va mehnat bozorida barqarorlikni ta'minlash uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash tizimini doimiy takomillashtirib borish talab etiladi. Ayniqsa, yoshlar, xotin-qizlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini kichik biznes faoliyatiga jalb etish bo'yicha maqsadli davlat dasturlarini amalga oshirish, ular uchun imtiyozli moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, Toshkent viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mintaqaning iqtisodiy o'sishini jadallashtiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Mazkur soha iqtisodiyotning diversifikatsiyasi, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadlarini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Kelgusida ushbu sektorning samaradorligini oshirish va uning mintaqaviy iqtisodiyotdagi ulushini yanada yuqori darajaga olib chiqish uchun yuqorida ta'kidlangan yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Jumladan, kichik tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy va soliq siyosatini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, tashqi bozorlar bilan integratsiyani kuchaytirish hamda inson kapitalini rivojlantirish orqali sohaning rivojlanishiga sharoit yaratish lozim. Bu esa, o'z navbatida, hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga, ichki bozorning raqobatbardoshligini kuchaytirishga va aholi farovonligining yuksalishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Harvard University Press.
2. Birch, D. (1979). The Job Generation Process. MIT Program on Neighborhood and Regional Change.
3. Acs, Z., & Audretsch, D. (1990). Innovation and Small Firms. MIT Press. [4] Henderson, V. (2003). The Urbanization and Growth Nexus. World Bank Research Observer.
4. Henderson, V. (2003). The Urbanization and Growth Nexus. World Bank Research Observer.
5. [5] Melitz, M. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

